

Química Computacional é coisa para Mulher sim!

Alechania Misturini |
DOI: 10.5281/zenodo.10709158

As mulheres possuem papel fundamental na ciência e também na Química Computacional.

Apartadas de direitos fundamentais à cidadania e educação formal por séculos, as questões envolvendo a mulher na sociedade felizmente já avançaram de modo significativo, e devem-se às lutas dos movimentos feministas. No que diz respeito a formação das brasileiras, seguimos lutando por ocupar espaços, visando a superação de desigualdades remanescentes. Analisando a distribuição de gênero entre os bolsistas CNPQ (de 2013 a 2017), por exemplo, observa-se que desde a iniciação científica até o pós doutorado, as mulheres igualaram-se ou superaram os homens em número [1].

Distribuição de gênero bolsas CNPQ, de 2013 a 2017.

No entanto, é visível a disparidade em níveis mais elevados, onde apenas 36% das bolsas de produtividade em pesquisa (PQ) foram

concedidas às investigadoras. Tal fenômeno vem sendo relacionado a baixa estabilidade oferecida pelos contratos de curto prazo para investigação, gerando um impasse entre a carreira científica e a maternidade. Menos mulheres têm ocupado tais cargos de alto nível, e os alcançam mais tarde, como evidenciado na idade média de 50 a 54 anos dos bolsistas PQ, que passa para 55 - 59 anos entre as bolsistas. Este atraso está associado, em muitos casos, a maternidade e seus impactos na produtividade acadêmica, que dificultam a reinserção na carreira científica [1].

Atualmente está superado (ou deveria) quaisquer questionamentos acerca da capacidade de mulheres desempenharem funções tradicionalmente exercidas por homens. Na pesquisa, por exemplo, mulheres e homens tendem a ter impactos semelhantes tanto em citações como downloads [2]. Ainda assim, segundo a UNESCO, apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres [3]. Disparidades de gênero também podem ser evidenciadas em determinadas áreas de conhecimento, como exemplo: apenas 30% das estudantes optam por cursos de nível superior ligados às ciências, tecnologia, engenharia e matemática [4].

Minha chegada ao doutorado em química sem dúvidas, passa pelos inúmeros privilégios que tive. Apaixonei-me pela química e seus modelos moleculares desde os primeiros contatos, e recebi muito apoio – inclusive financeiro – para dedicar-me aos estudos. Também por ter recebido uma educação libertadora, crucial para empoderar-me e não aceitar ou sequer cogitar os velhos estereótipos dos papéis da mulher na sociedade. Ressalto o termo privilégio, uma vez que a meritocracia não pode (ou não deveria) ser usada para balizar o desempenho de

indivíduos em um país tão desigual quanto o nosso. De minha experiência, fica evidente o papel essencial da educação e desenvolvimento de um pensamento crítico, para que as gerações futuras estejam aptas a refletir e questionar o status quo. Tal relato está em concordância com diretrizes da UNESCO que apontam para a educação como meio de empoderar meninas e mulheres, e por conseguinte, promover a igualdade de gênero [5].

Um ponto crucial, diz respeito às barreiras que inibem a presença de mais mulheres em carreiras tradicionalmente reconhecidas como masculinas, e as abordagens com as quais podemos reverter tal situação. Cabe a nós reconhecermos tais estereótipos de gênero e ressignificá-los, rompendo com os ciclos que os perpetuam. Mitigar também o chamado viés implícito, fenômeno que, segundo Codeço e Dias: “leva nossas moças precocemente à falsa impressão de que são menos brilhantes e capazes para os estudos que envolvem conhecimentos matemáticos” [4].

Podem ser adotadas estratégias como incentivar a participação das meninas em eventos, oficinas, e atividades extracurriculares envolvendo ciências, engenharias e tecnologias, de modo a despertá-las para novos interesses e possíveis carreiras futuras. Na química computacional, por exemplo, cada dia se torna mais importante saber programar. Promover o ensino de programação para adolescentes poderia ser um modo de trazê-las para este mundo, e aliado a divulgação científica, cativá-las para nosso ramo de pesquisa. Outra tarefa importante é combater o apagamento das mulheres na história da ciência, trazendo a tona exemplos de investigadoras a fim de reforçar que as mulheres fizeram e fazem contribuições importantes para inúmeros ramos da ciência. Através da história de

investigadoras pioneiras, que trabalharam arduamente para inserirem-se na ciência, evidenciar que é possível ocuparmos tais espaços, e que seus legados sejam empoderadores as novas gerações de mulheres.

Quando a química computacional começou a receber significativo reconhecimento – após o Prêmio Nobel de Química Walter Kohn e John Pople, em 1998 – apenas 1-2% dos investigadores deste tópico eram mulheres [1]. Ainda assim, podemos mencionar dois exemplos importantes dessa época. A **Dra. Sigrid Peyerimhoff**, professora Emérita no Centro Mulliken de Química Teórica da Universidade de Bonn, Alemanha, é notável por sua contribuição no desenvolvimento de métodos de primeiros princípios para o estudo de propriedades moleculares e reações químicas. Alguns de seus alunos também foram reconhecidos por sua contribuição à química quântica, como Stefan Grimme [6]. Já **Dra. Elena Galpern**, investigou em sua tese de doutorado a estabilidade de gaiolas de carbono, através de cálculos quânticos, em 1973. Com este trabalho, pôde prever a existência e estabilidade do fulereno (C₆₀), que décadas mais tarde foi observado experimentalmente e rendeu o Prêmio Nobel de Química de 1996 a Harold Kroto, Richard Smalley e Robert Curl. Ela, no entanto, não recebeu o mesmo reconhecimento que tais nobelistas, apesar da importância de sua previsão.

Com o passar das décadas a representatividade das mulheres na química computacional vem crescendo, e há inúmeras investigadoras de destaque, chefiando grupos de pesquisa, sendo premiadas e reconhecidas. Podemos destacar, por exemplo:

• **Dra. Julia Contreras-García** (Laboratório de Química Teórica da Universidade Sorbonne) por suas diversas contribuições no estudo de interações não covalentes, bem como pelo desenvolvimento do programa NCIPLLOT – para gerar gráficos de regiões de interação não-covalente;

• **Dra. Leticia González** (Instituto de Química Teórica da Universidade de Viena), conhecida por seu trabalho envolvendo estados moleculares excitados, especialmente dinâmica ultra-rápida de nucleobases de DNA e simulações altamente precisas de complexos de metais de transição;

• **Dra. Célia Fonseca Guerra** (Divisão de Química Teórica da Universidade Livre de Amsterdam), desenvolve pesquisas na área de Química Teórica Aplicada e Bioquímica Quântica Supramolecular. Em seu grupo, desenvolvem e implementam métodos de análise química, como as cargas de Densidade de Deformação de Voronoi, além de investigar a natureza das ligações de hidrogênio e a ligação química geral. Certamente, além das pesquisadoras mencionadas, há muitas outras mulheres que fizeram e fazem ciência de qualidade ao nível nacional e mundial.

Por fim, a realização de nossos projetos nem sempre é uma tarefa trivial, sequer há garantias que os lograremos. Entretanto, a força motriz que nos leva adiante deve ser a paixão pelo que se faz, e, porque não pelo prazer do desafio? Cabe a nós, mulheres romper com crenças e discursos limitantes no que diz respeito às nossas capacidades e possibilidades, e impedindo também sua perpetuação às gerações futuras. Ou seja: seguir lutando! E Adaptando a frase de Jean Cocteau, “Não sabendo que era impossível, ela foi lá e fez.”

Referências:

- [1] Assis, C. Genero e Número, 2018.
- [2] Bolzani V. S., Cienc. Cult., 69:4, 2017.
- [3] Elsevier, Gender in the Global Research Landscape.
- [4] UNESCO. Decifrar o código, 2018
- [5] Codeço C. T., Dias C. M. Cad. Saúde Pública, 34: 10, 2018.
- [6] Wahab A. H, Amaro R. E, Cournia, Z. J. Chem. Inf. Model. 2018, 58, 11, 2175-2177...

Alechania Misturini tem 25 anos e é doutoranda em Química Sustentável no Instituto de Tecnologia Química da Universidade Politécnica de Valência, Espanha. Mestre em Físico-Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (2019), realizou bacharelado e licenciatura em Química (2017) na mesma instituição. Suas investigações na área de química computacional iniciaram-se em 2014 no Grupo de Estrutura Eletrônica Molecular (GEEM – UFSC), envolvendo interações não covalentes por metodologias de estrutura eletrônica, Análise de Decomposição de Energia e simulações com Dinâmica Molecular. Atualmente, investiga processos adsorptivos em materiais nanoporosos, através de simulações Monte Carlo e Dinâmica Molecular.

